

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

كلية الحقوق والعلوم السياسية

الملتقى الدولي الافتراضي حول: منهج وإجراءات التسوية في المادة الجزائرية في التشريع الجزائري
والمقارن ... بحث في الدوافع والنتائج والمأمول، 01 جوان 2022

***** استمارة المشاركة: *****

الاسم واللقب: فيصل بوسيدة.	الاسم واللقب: أسماء خليفي.
الرتبة العلمية: أستاذ محاضر قسم "ب".	الرتبة العلمية: أستاذ محاضر قسم "ب".
الوظيفة: أستاذ جامعي.	الوظيفة: أستاذ جامعي.
المؤسسة المستخدمة: جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة	المؤسسة المستخدمة: جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة
رقم الهاتف: 0797979394.	رقم الهاتف: 0772790479
البريد الإلكتروني: f.bouseida@univ-skikda.dz	البريد الإلكتروني: a.khlifi@univ-skikda.dz

محور المشاركة: المحور الثالث: مكافحة الفساد من منهج الوقاية والردع إلى فكرة التسوية والعدالة الانتقالية

عنوان المداخلة: التسوية الودية في إطار العدالة الانتقالية.

ملخص المداخلة: إن الجزائر وعلى إثر حراك فيفري 2019 دخلت في مرحلة التخلص من إرث المرحلة السابقة الذي يتمثل في جرائم الفساد التي حوكم أصحابها ، غير أن الحكومة تحتاج إلى خطوات قانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة بسبب تلك الجرائم، وهذه الخطوات تم التعبير عنها أحيانا بإلغاء التجريم، غير أن طريق التسوية الودية يبدو الطريق الأسلم، وهو يعبر عن العدالة الانتقالية الضرورية في مثل حالة الجزائر، ولهذا فإن هذه الورقة البحثية تستهدف توضيح طريق التسوية الودية من خلال التجارب المقارنة العديدة في دول العالم، وأيضا توضيح مفهوم العدالة الانتقالية وضرورتها لتطبيق مثل هذا الحل القانوني، وهو الحل الذي يختلف عن إلغاء التجريم، وإن كان يعبر عن صورة من صور نزع التجريم بصفة انتقالية، وليس بصفة دائمة.

ويلاحظ أنه إذا كانت الأموال التي أثمرتها جرائم الفساد موجودة في داخل الوطن فإن الحل يمكن أن تكون سهلة باعتماد طريقة التأميم إلا أنه بالنسبة للأموال التي تم تحويلها إلى الخارج فإن طريق التسوية أو المصالحة يبدو الحل الأكثر طرعا، والأكثر عقلانية، وهو الذي يعبر عن العدالة الانتقالية.

تتطلع الجزائر إلى تحقيق أهداف عبرت عنها المطالب الشعبية التي رفعت خلال حراك فيفري 2019، وأهمها محاكمة الذين تورطوا في الفساد السياسي والمالي والإداري، وبالخصوص استرجاع الأموال المنهوبة الذي صار بمثابة خيار للحكومة القائمة، غير أن الخيار الذي كان يجب أن يتبع هو العدالة الانتقالية التي تسمح بعدد من الحلول لا تتيحها العدالة التقليدية، ومن بينها التسوية الودية أو التصالح المالي، غير أن مفهوم العدالة الانتقالية في الوقت الحالي بعد أن تدخلت الأمم المتحدة لمحاولة تنظيم هذه العدالة لا يتناول الفساد المالي، بل يتناول فقط ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن هناك من يعتبر الفساد المالي انتهاكا لحقوق الإنسان الاقتصادية، ويدخله في برامج التطهير والحقيقة بشكل عام¹، وهذا ما ترمي هذه المداخلة إلى توضيحه، عن طريق رصد إمكانية إيجاد حلول للتسوية الودية بالطرق المتبعة في العدالة الانتقالية²، ومن أجل ذلك سنقوم أولا بتحديد ملامح العدالة الانتقالية وتطبيقها على التجربة الجزائرية (المبحث الأول) ثم نناقش كون التسوية الودية تحقيقا للعدالة الانتقالية في الجزائر وطرح مجموعة من المداخل القانونية لذلك (المطلب الثاني).

المبحث الأول: تحديد ملامح العدالة الانتقالية وتطبيقها على التجربة الجزائرية:

إن تحديد ملامح العدالة الانتقالية يتطلب أولا تحديد مفهومها (المطلب الأول) ثم تفصيل التجربة الجزائرية في تطبيق هذه العدالة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم العدالة الانتقالية:

يتناول مفهوم العدالة الانتقالية تعريف هذه العدالة (فرع الأول) وشرح علاقتها بالمراحل الانتقالية (فرع ثان) وذكر بعض نماذجها (فرع ثالث) وتحليل مبررات اللجوء إليها (فرع رابع) وأخيرا الحديث عن آلياتها التطبيقية العملية أو الإجرائية (فرع خامس).

¹ « L'intégration de plus en plus fréquente des violations de droits de l'Homme à caractères économiques et sociaux dans le mandat des mécanismes de justice transitionnelle⁴⁴⁶ montre bien l'importance de ce volet de la justice transitionnelle. Il est significatif d'observer que les programmes de lustration et les commissions vérité traitent généralement des violations des droits de l'Homme, sans préciser la gravité de ces violations, qui peuvent ainsi comprendre, par exemple, les violences physiques ne constituant pas des crimes graves, ainsi que les atteintes aux biens⁴⁴⁷ et les actes de corruption », Philippe Flory, L'action de l'ONU dans le domaine de la justice transitionnelle. Droit. Université Grenoble Alpes, 2018, p 116, disponible à l'adresse : <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02127195>.

² يبقى دائما هذا التساؤل مشروعا وقابلا للدراسة من الناحية النظرية والتطبيقية، انظر : ndrieu, Kora, "Dealing With a "New" Grievance: Should Anticorruption Be Part of the Transitional Justice Agenda?," Journal of Human Rights, 11, 4 (2012): 537-5577.

الفرع الأول: تعريف العدالة الانتقالية:

إن موضوع العدالة الانتقالية بالأساس هو موضوع عرفته العلوم الإنسانية والاجتماعية المختلفة، ونظرت إليه من زوايا مختلفة، فهو ليس موضوعاً قانونياً صرفاً، لكن من الناحية القانونية يمكننا أن نتحدث عن العدالة التصالحية كصورة للعدالة الانتقالية، كذلك ما يعرف بلجان التحقيق أو الحقيقة هو صورة قانونية للعدالة الانتقالية، لكن كل دولة بإمكانها أن تجد سبلاً مختلفة لتحقيق هذه العدالة، فالهدف الأساسي لهذه العدالة هو أن الدولة تقوم بأمر من شأنها التصالح مع الماضي والتطلع إلى المستقبل، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ومرافقة الانتقال الديمقراطي³، كما أن من أهدافها الرئيسية هو وضع حد "للإفلات من العقاب" في سبيل إرساء دولة القانون⁴.

جاء في تقرير كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة تعريف العدالة الانتقالية بأنها تشمل على كل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإحقاق الحق وتحقيق المصالحة⁵، ومن أمثلة تلك الإجراءات ما قامت به جمهورية مصر عن طريق القرار رقم 10 لسنة 2012 المتضمن تشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة ونقصي الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، والقرار رقم 97 لسنة 2012 المتضمن إعلان حالة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة بسيناء، والقرار رقم 123 لسنة 2012 المتضمن إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من سداد مديونياتهم التي تقل عن عشرة آلاف جنيه، إلى غير ذلك من القرارات التي كانت تهدف إلى تهدئة النفوس وإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم⁶.

إن الميزة الأساسية للعدالة الانتقالية أنها تتعامل مباشرة مع القوى التسلطية، فهي تستهدف القيام بعملية تحييد لتلك القوى، ووضعها في حجمها الطبيعي، ومحاولة إيجاد مخرج توفيقى نظير إبعادها عن

³ انظر: سعاد خوجة، العدالة الانتقالية -دراسة نظرية تطبيقية-، رسالة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري-قسنطينة، 2016-2017، ص 3.

⁴ انظر: أحمد محمد عمر المفتي، مفهوم العدالة الانتقالية لدى آليات الأمم المتحدة، مجلة العدل، السنة 11، العدد 27، 2009، ص ص 3-33، موجود على الرابط:

<http://search.mandumah.com/Record/640236>

⁵ نقلاً عن: قنبر أشرف شعبان عطية سالم، التربية والعدالة الانتقالية ما يجب أن يكون، مجلة كلية التربية، تصدر عن جامعة طنطا، المجلد 65، العدد 1، 2017، ص ص 690-706، موجود على الرابط:

<http://search.mandumah.com/Record/899334>

⁶ قنبر أشرف شعبان عطية سالم، المرجع نفسه، ص 693.

السلطة، والتحقيق في القضايا التي التبسوا بها، وبالخصوص أن يكون ذلك في صالح الدولة والمجتمع، فما يميز الدولة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية هو أن جهاز القضاء والعدالة فيها بعد فترات طويلة من الفساد غالباً ما يكون ضعيفاً وهشاً وفساداً هو الآخر ما يتطلب حلولاً أخرى غير اللجوء إلى تلك العدالة مباشرة.⁷

تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول لجأت إلى تقنين العدالة الانتقالية⁸، مثلما حدث في تونس، حيث عرفها المشرع في القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية وتنظيمها في المادة الأولى بأنها: "العدالة الانتقالية على معنى هذا القانون هي مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولية عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان".⁹

الفرع الثاني: العدالة الانتقالية والمرحلة الانتقالية:

إن العدالة الانتقالية ترتبط بالفترات الانتقالية التي تمر بها الدول، مثل حالة الانتقال من الحروب والنزاعات السياسية المسلحة إلى حالة السلم، أو من حالة نظام الحكم الاستبدادي التسلطي إلى نظام أكثر انفتاحاً وتعددية، أو من حالة انهيار النظام القانوني إلى إعادة بنائه بالترافق مع إعادة بناء الدولة¹⁰، فمع حدوث التحول السياسي تتجه الدولة إلى إصلاح ما تخلف عن الفترات السابقة من انتهاكات وجرائم يصعب تناسيها أو التغافل عنها، فتهدف العدالة تلك إلى تحقيق السلام والمصالحة في المجتمع¹¹.

⁷ انظر: محمد حسام الدين خليل فرج، العدالة الانتقالية ودورها في تحقيق الإصلاح السياسي: دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي، مجلة دراسات - علوم الشريعة والقانون، تصدر عن الجامعة الأردنية، المجلد 46، العدد 2، 2019، ص ص 221-238. موجود على الرابط:

<http://search.mandumah.com/Record/971583>

⁸ انظر تعاريف أخرى في: الصقلي إباد يونس محمد، العدالة الانتقالية: دراسة قانونية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، تصدر عن جامعة كركوك، المجلد 15، العدد 18، 2016، ص ص 226-306، موجود على الرابط:

<http://search.mandumah.com/Record/909830>

⁹ انظر: سعيد محمد، العدالة التقليدية والعدالة الانتقالية، ضمن أعمال الملتقى الدولي: مائوية المجلة الجزائرية الماضي والحاضر المستقبل، جامعة المنار، أبريل 2016، ص ص 653-675. موجود على الرابط:

<http://search.mandumah.com/Record/817253>

¹⁰ انظر: عبد الحسين شعبان، العدالة الانتقالية: مقاربات عربية للتجربة الدولية، ضمن الحلقات النقاشية: الطائفية والتسامح والعدالة الانتقالية من الفتنة إلى دولة القانون، مركز دراسات الوحدة العربية، أكتوبر 2013، ص ص 163-198، موجود على الرابط:

<http://search.mandumah.com/Record/805018>

¹¹ انظر: محمد حسام الدين خليل فرج، المرجع نفسه، ص 223.

الفرع الثالث: نماذج للعدالة الانتقالية:

لقد عرفت دول عديدة اللجوء إلى العدالة الانتقالية، ومنها تلك الدول التي لجأت إلى إنشاء وتأليف ما سمي بلجان الحقيقة، أو لجان الحقيقة والمصالحة، أو الإنصاف والمصالحة، وهناك مسميات أخرى عديدة، منها: هيئة التحريات حول اختفاء الأشخاص في أوغندا سنة 1974، والهيئة الوطنية للتحريات حول الاختفاء في بوليفيا سنة 1982، بالإضافة إلى لجان مماثلة وبتسميات مختلفة¹²، في الأرجنتين والفلبين والشيلي والسلفادور وغواتيمالا وسيراليون وتيمور الشرقية وغانا والبرازيل والطوغو والمغرب¹³.

إن العدالة الانتقالية قد تأخذ صورة الاستمرارية القانونية، وهي التجربة التي مثلتها بولونيا وهنغاريا، والتي اتبعت تغييرا سلسا وسلميا وتواصليا وتدرجيا، أما الصورة الثانية فهي التي أخذت بها ألمانيا الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا، حيث كان التغيير ثوريا، بالطبع مع الماضي واستخدام العدالة العقابية¹⁴.

إن نماذج العدالة الانتقالية مرت بثلاثة أجيال: الجيل الأول جاء في أعقاب الحرب العالمية الثانية من خلال محاكمة مجرمي الحرب (محاكمات نورمبرج)، أما الجيل الثاني فقد جاء في أعقاب الحرب الباردة، وغلب عليه ما سمي بلجان الحقيقة والتعويضات كما في الأرجنتين وبعض دول أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا، بينما الجيل الثالث فهو الذي أعقب إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة في يوغسلافيا (1993)، حيث تم اللجوء إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، غير أن أهم ما يميز الجيل الثالث للعدالة الانتقالية هو الاتجاه للجمع بين الآليات الدولية والمحلية، فيما يسمى بـ"العدالة الانتقالية الهجينة"¹⁵.

¹² انظر: موسى مصطفى، الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية لمرحلة العدالة الانتقالية، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، تصدر عن جامعة الإسكندرية، العدد 1، 2015، ص ص 389-433، موجود على الرابط:

<http://search.mandumah.com/Record/717404>

¹³ انظر دراسات تفصيلية حول بعض هذه البلدان في: المصطفى بوجعوب وآخرون (مؤلف جماعي)، تجارب العدالة الانتقالية في أمريكا اللاتينية، الانتقال الديمقراطي أم تقليص جرائم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين-ألمانيا، ط 1، 2019

¹⁴ انظر: عبد الحسين شعبان، المرجع السابق، ص 167.

¹⁵ انظر: نظير مروة، مفهوم العدالة الانتقالية، المجلة الاجتماعية القومية، تصدر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلد 49، العدد 3، 2012، ص ص 135-143، موجود على الرابط:

<http://search.mandumah.com/Record/621900>

الفرع الرابع: مبررات اللجوء إلى العدالة الانتقالية:

غالبا ما تكون النصوص القانونية الموجودة وسارية المفعول غير كافية لمواجهة مخلفات المرحلة السابقة للمرحلة الانتقالية، وهذا ما يحدث دائما، فالنصوص القانونية لا توجد لمواجهة الأزمات ولا تتنبأ به، وعندما تحدث أزمة فالمخرج القانوني لا يكون موجودا دائما، وكمثال لذلك، عندما فر إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني إلى هولندا، فلم يكن هناك بد من تشكيل محكمة خاصة لمحاكمته، لأنه حتى في حالة طلب تسليمه فإن هولندا رفضت ذلك لأنه طلب اللجوء السياسي، وبالتالي فيعتبر من رعاياها، ويتعارض مع أحكام القانون الهولندي¹⁶.

إن العدالة الانتقالية تستمد مشروعيتها من ضرورة معالجة الاختلالات التي تحدث في الدولة في الظروف الاستثنائية، وبالخصوص من أجل تحقيق مطالب المتضررين، فهو واجب أخلاقي يفرض مواجهة الماضي وعدم نسيان الضحايا والاعتراف بهم، وخلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية، فالعدالة في أبسط تعريف لها هي إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا ما تهدف إليه العدالة الانتقالية كنوع من أنواع العدالة¹⁷. وهناك من يؤسس العدالة الانتقالية قانونا على نظرية الظروف الطارئة المرتبطة بحالات الأزمات، ومبدأ إغاثة مجتمع في خطر، وفكرة الاهتمام الدولي¹⁸.

الفرع الخامس: آليات العدالة الانتقالية:

إن آليات العدالة الانتقالية مختلفة، وهذا حسب طبيعة الأزمة التي عاشتها الدولة، إن كانت حربا أو حالة استبداد، أو فساد، وعلى سبيل المثال فقد حددت مبادئ شيكاغو ما بعد النزاعات في مشروعها الذي أشرف عليه محمود شريف بسيوني ما يتعلق بهذه الآليات والإجراءات، وهي سبعة: محاكمة المرتكبين، واحترام الحق في الحقيقة، والاعتراف بالوضع الخاص للضحايا، واعتماد سياسة التثنية (العزل)، ودعم البرامج الرسمية والمبادرات الشعبية لتخليد ذكرى الضحايا، ودعم الإجراءات والوسائل التقليدية والأهلية

¹⁶ انظر: سعاد خوجة، المرجع السابق، ص 12.

¹⁷ عبد الكريم مولاي أحمد مولاي، الأسس الفلسفية لمفهوم العدالة الانتقالية مقارنة أولية، مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية، تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المجلد 3، العدد 11، 2015، ص ص 17-34، موجود على الرابط:

<http://search.mandumah.com/Record/603282>

¹⁸ انظر: محمد بوسلطان، العدالة الانتقالية والقانون، مجلة القانون، المجتمع والسلطة، العدد 2، 2013، ص ص 9-20.

والدينية في التعاطي مع الانتهاكات السابقة، والمشاركة بالإصلاح المؤسسي لدعم سيادة القانون والحقوق الأساسية والحكم الرشيد¹⁹.

وعلى ذلك يمكن تلخيص أهم تلك الإجراءات فيما يلي:

- إنشاء محاكم خاصة وطنية ومختلطة ودولية²⁰.
- تطبيق العدالة عبر المحاكم القائمة.
- إنشاء لجان تقصي الحقائق²¹.
- العفو (الرئاسي أو الذي تقرره لجان الحقيقة)، والحد من العفو.
- جبر الضرر وإنصاف وتعويض الضحايا²².
- المصالحة الوطنية (تتضمن إجراءات عديدة من بينها العفو التعويضي واستبدال العقوبات وإعادة الإدماج... إلخ).
- لجان الحوار والمشاورة²³.
- تخليد الذاكرة (نصب تذكارية، إحياء ذكرى وطنية)²⁴.

¹⁹ نقلا عن: عبد الحسين شعبان، المرجع السابق، ص 169

²⁰ انظر: سعاد خوجة، المرجع السابق، ص 186.

²¹ إن إنشاء لجان الحقيقة قد يكون قرارا فرديا، وقد يكون بعد اللجوء إلى تشاور وطني موسع، وقد يوكل إلى تلك اللجان تطبيق ما شاءت من إجراءات بما فيها العفو والتعويض والمصالحة وغيرها، غير أنها لا تعتبر بديلا للمحکمات، انظر: زيادة رضوان، العدالة الانتقالية كمدخل لإعادة تأسيس شرعية الدولة العربية، مجلة الفكر العربي المعاصر، تصدر عن مركز الإنماء القومي، المجلد 28، العدد 140-141، 2007، ص ص 52-65، موجود على الرابط:

<http://search.mandumah.com/Record/432775>

²² انظر مثلا: حمداوي كززة، برامج جبر الضرر كإحدى آليات العدالة الانتقالية: في البحث عن الانتصاف للضحايا، مجلة دراسات وأبحاث، تصدر عن جامعة الجلفة، المجلد 11، العدد 2، 2019، ص ص 334-344، موجود على الرابط:

<http://search.mandumah.com/Record/972650>

²³ انظر حول هذه الآلية وغيرها: العام رشيدة، العدالة الانتقالية في إطار الأمم المتحدة، مجلة المفكر، تصدر عن جامعة محمد خيضر-بسكرة، العدد 14، 2017، ص ص 91-98. موجود على الرابط:

<http://search.mandumah.com/Record/821438>

²⁴ انظر: قادة هوارى، العدالة الانتقالية... الوجه الآخر للعدالة، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد 16، 2017، ص ص 26-36، موجود على الرابط:

<http://search.mandumah.com/Record/890334>

- الروافد الثقافية (احتفالات، عفو وتسامح، خطب دينية ...)

- العزل السياسي، والتطهير.

- الإصلاحات السياسية (إصلاحات الأجهزة المختلفة)²⁵.

المطلب الثاني: التجربة الجزائرية في مجال العدالة الانتقالية:

إن السياق الجزائري يتطلب التفرقة بين مرحلة ما بعد أزمة التسعينات (الفرع الأول)، ثم ما أعقب حراك فيفري 2019 (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تجربة المرحلة الانتقالية بعد أزمة التسعينات:

لقد مرت الجزائر بتجربة دموية بداية التسعينات، ومن خلالها كانت المرحلة الانتقالية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي، ثم بعد انتخاب زروال سنة 1995 بدأت إجراءات انتقالية كان الهدف منها إصلاح ما يمكن إصلاحه، لكنها لم تصل إلى درجة كشف الحقيقة، بل كانت عبارة عن خطوات تقنية، بدأت بقانون الرحمة²⁶، ثم اللوائح المدني،²⁷ وصولاً إلى قانون المصالحة الوطنية²⁸، وفي المقابل كنت هناك إجراءات لتعويض ضحايا الإرهاب²⁹، وأهالي المفقودين³⁰، كما تم سن نصوص جديدة متعلق بالإرهاب بغرض متابعة المتورطين في أعمال العنف، كما كانت هناك هدنة توجت بتسليم عدد من الملتحقين بالجماعات المسلحة أنفسهم.

إن تقييم هذه التجربة من الصعوبة بمكان³¹، ويمكن القول عموماً أنه لم تتم الإجابة عن أسئلة الكشف عن الحقيقة، وما يخفى ما للحقيقة من أثر علاجي مهم³²، وهو الذي يحقق معنى العدالة، فلجان

²⁵ بما في ذلك: المحاكم، البرلمان، جهاز الشرطة ... إلخ، انظر: زيادة رضوان، المرجع السابق، ص 57.

26 الأمر رقم 95-12 المؤرخ في 25 فبراير 1995.

27 قانون رقم 99-05 المؤرخ في 13 يولية 1999.

28 ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الأمر رقم 06-01 مؤرخ في 27 فبراير 2006، الجريدة الرسمية، العدد رقم 11.

29 انظر: المرسوم الرئاسي رقم 06-94 المؤرخ في 28 فبراير 2006، الجريدة الرسمية، العدد رقم 11.

30 انظر: المرسوم الرئاسي رقم 06-93 المؤرخ في 28 فبراير 2006، الجريدة الرسمية، العدد رقم 11.

³¹ انظر مثلاً: طيبي محمد بلهاشمي الأمين، لجان الحقيقة والمصالحة كآلية لتجسيد مفهوم العدالة الانتقالية، مجلة القانون، المجتمع والسلطة، العدد 2، 2013، ص ص 113-125.

32 انظر حول الكشف عن الحقيقة كأحد صور العدالة الانتقالية: بنويوب أحمد شوفي، مجلة المستقبل العربي، المجلد 36، العدد 413، 2013، ص ص 129-152.

الحقيقة دور مهم في مجال جبر الأضرار، دون إهمال التعويضات المادية³³، غير أن هناك من يبرر ذلك بأن "الدولة مسؤولة، لكن ليست مدانة"³⁴.

الفرع الثاني: تجربة ما بعد حراك 22 فيفري 2019:

تعد هذه التجربة من نوع خاص، فبينما حدثت ثورة في الشارع أدت إلى المطالبة بالنزح الفاسدين في المرحلة السابقة في السجون، وهو ما حدث جزئياً، إلا أن العدالة العادية وجدت نفسها عاجزة عن الجزء المهم في هذه العملية، وهو استرجاع الأموال الضخمة التي آلت إلى عدد من المسؤولين الذين أدينوا، كما أن الجزاءات التي يمكن أن تطال هؤلاء وفق قانون الوقاية من الفساد ساري المفعول غير قادرة على تحقيق الرضى الاجتماعي، وهو أمر يمكن تجاوزه في حالة القدرة على استخلاص تلك الأموال وإرجاعها إلى الخزينة، فإذا كانت الآليات الموجودة متمثلة في تأميم تلك الأموال وأوامر القبض وطلبات التسليم والتعاون القضائي غير قادرة على وحدها، فإن الحكومة الجزائرية لم يبق لها إلا التفكير في آلية التسوية الودية مع هؤلاء، وهذا الإجراء تم التصريح به من طرف الوزير الأول، إلا أنه لم يبرز إلى الوجود فعلاً في أي شكل قانوني.

يقول نويل كالهون في كتابه "معضلات العدالة الانتقالية": "يجب الحكم على الخروقات التي اقترفتها الفرد في ظل النظام القديم وفق القوانين التي كانت سائدة آنذاك. تفرض العديد من الدساتير الديمقراطية الليبرالية حظراً واضحاً على العقوبة الرجعية من أجل حماية الأفراد ضد الحكم التعسفي (...). هذا الحظر على الرجعية يرغب المحاكم في النظام الديمقراطي الليبرالي الجديد على تطبيق القوانين التي كان معمولاً بها في النظام القديم عند ملاحقة جرائم رموز النظام السابق (...). مع ذلك، لا يكفي القضاة في الديمقراطية الناشئة العثور على القانون المناسب، بل يجب عليهم أن يبرعوا في تأويله وتطبيقه. عند تأويل القانون القديم، يجد هؤلاء القضاة أنفسهم أمام ثلاثة خيارات: إما تطبيق القانون بحذافيره (...). علماً أن ذلك قد يؤدي بهم إلى التصرف بطريقة تتعارض مع المبادئ الليبرالية، وكيف يمكن للنظام الجديد أن يجرّد المدعى عليه ببساطة من حق الدفاع عن نفسه (...). يضاف إلى ذلك، قد تبريء الممارسات القانونية المتبعة في النظام القديم المدعى عليه من الاتهامات الموجهة ضده، أما الخيار الثاني فالتزام النظام الجديد بحرفية النص القانوني

33 العويمر الحسين، أسس جبر الأضرار في العدالة الانتقالية: قراءة في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2017، ص ص 42-53.

34 انظر: بوسماحة نصر الدين، العدالة الانتقالية في الوطن العربي بين ضرورة العفو والحد من ظاهرة اللاعقاب، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد 27، العدد 2، 2015، ص ص 181-202.

القديم عند مقاضاة رموز النظام السابق مع إهمال الممارسات القانونية التي تتضارب مع سيادة القانون (...).
وكخيار بديل ثالث، قد يحاول القضاة نفخ نفس جديد في الجسد الميت للقانون القديم، فيسعون مثلاً إلى
تفسير القانون في ضوء قرار النظام القديم توقيع اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان³⁵.

إن خيار التسوية الودية هو خيار يمكن تصنيفه بأنه آلية جديدة للعدالة الانتقالية، على اعتبار أنه
خيار سياسي سلمي له مبرراته، ويهدف إلى تحقيق أهداف هي نفسها أهداف العدالة الانتقالية بصفة عامة،
وخاصة الحد من الإفلات من العقاب.

المبحث الثاني: مناقشة كون التسوية الودية تحقيقاً للعدالة الانتقالية في الجزائر:

إن الحديث عن كون التسوية الودية في الجزائر يمكن أن يكون مدخلاً لعدالة انتقالية يتطلب الحديث
عن إمكانية أن تقوم الجزائر باتباع إحدى التجارب الموجودة (المطلب الأول)، كما أن هناك خطوات تم
اتباعها وأخرى يتعين اتباعها من أجل تحقيق هذه العدالة الانتقالية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تجارب مقارنة في التسوية الودية:

إن عملية نهب المال العام أو ما يطلق عليه الفساد مشكلة إنمائية على درجة كبيرة من الخطورة،
فهي تؤدي إلى تردي أداء وسمعة المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى استنزاف موارد التنمية، ولذلك فقد
أصبح هذا الموضوع مهماً للمجتمع الدولي، وهكذا تم التطرق إليه في الفصل الخامس من اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003³⁶، أما على الصعيد العملي فهناك عدة تجارب لاسترداد الأموال
المنهوبة³⁷، وتعتبر أهم تجربة للتسوية الودية تلك التي كانت في مصر، حيث صدر قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بشأن النظر في طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال
العام³⁸، وقد جاء هذا النص بعد إدخال تعديل على قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 16 لسنة
2015 الصادر في 12 مارس 2015 حيث أضاف المادة 18 مكرراً (ب) والتي جاءت كما يلي: "يجوز

³⁵ انظر: نويل كالهون، معضلات العدالة الانتقالية في التحول من دول شمولية إلى دول ديمقراطية، تجارب من دول أوروبا الشرقية، ترجمة: ضفاف
شريا، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط 1، 2014، ص 66.

³⁶ صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 19 أبريل 2004 بتحتفظ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم
26، مؤرخة في 25 أبريل 2005.

³⁷ انظر: أكرم عبد الرزاق المشهداني، استرداد الأموال المنهوبة، الكيفية، الإجراءات، الصعوبات والوسائل المتاحة، إصدار المركز العربي للبحوث
القانونية والقضائية، بيروت، 2020، ص 181.

³⁸ للاطلاع عليه، انظر الرابط التالي:

التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي³⁹.

وبصدور القرار السابق استنفاد بعض المتهمين من هذه الآلية، حيث وافقت لجنة التصالح على خمسة وثلاثين طلباً في قضايا العدوان على المال العام واستغلال النفوذ⁴⁰.

وقد سبق أيضاً أن حدث تصالح في جرائم فساد في السعودية في قضية "ريتز الرياض"، حيث أمرت السلطات بحجز المطلوبين بقضايا الفساد في هذا الفندق وعدم إطلاق سراحهم إلى غاية سداد المبالغ المسجلة عليهم⁴¹.

أما في تونس فقد اعتبر التحقيق في الفساد المالي في الحقبة السابقة للثورة من اختصاص الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة طبقاً للمادة 45 من القانون العضوي 2013-53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإقامة العدالة الانتقالية وأصولها⁴².

المطلب الثاني: خطوات التسوية الودية في التجربة الجزائرية:

هناك بعض الخطوات قامت بها الحكومة لحد الآن (فرع أول) إلا أنها توقفت ولم تواصل، ويمكن في هذا الإطار أن نذكر بعض المداخل والحلول القانونية التي يمكن اللجوء إليها في ظل مبادئ القانون الجنائي وفي ضوء الحلول التي تكفلها العدالة الانتقالية (فرع ثان).

الفرع الأول: الخطوات المتخذة من الحكومة الجزائرية إلى حد الآن:

لقد بدأت هذه الخطوات بإصدار مرسوم تنفيذي يحدد كفاءات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا

³⁹ انظر حول تحليل هذا القانون: خالتوني خالد موسى، التصالح في جرائم العدوان على المال العام، دراسة تحليلية نقدية للقانون رقم 16 لسنة 2015، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، المجلد 31، العدد 3، 2016، ص ص 974-1105، موجود على الرابط: https://mksq.journals.ekb.eg/article_7786.htm.

⁴⁰ انظر: كرم عبد الرزاق المشهداني، المرجع السابق، ص 206.

⁴¹ انظر: أكرم عبد الرزاق المشهداني، المرجع نفسه، ص 213.

⁴² Voir : Philippe Flory, op. cit, p 116.

مكافحة الفساد“، هذا ويتوقع أن يتم إصدار آليات قانونية أخرى لتسريع العملية، وجاء المرسوم متشكلا من خمس مواد، تنص الأولى على أهداف المرسوم والمحددة في تحديد كفاءات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302⁴³.

وتطبيقا لهذا المرسوم صدر قراران وزاريان موقعان من طرف وزير المالية هما القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2021 يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302، وهو تطبيق للمادة 3 من المرسوم السابق، والقرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2021 يحدد كفاءات متابعة وتقييم حساب التخصيص رقم 152-302، وهو تطبيق للمادة 4 من ذات المرسوم.

إن هذه الخطوات وإن كانت تبين وجود نية لدى الحكومة الجزائرية لاسترداد الأموال المنهوبة إلا أنها لا تعني بالضرورة وجود الإرادة السياسية خاصة وأن مسار استرجاع الأموال الموجودة في الخارج سيستغرق سنوات طويلة.

الفرع الثاني: المدخل القانوني لتطبيق التسوية الودية في الجزائر:

إن رجال القانون مدعون لتقديم حلول قانونية مؤسسية لتطبيق التسوية الودية، ويمكن تصور المدخل القانوني المتمثل في إرجاع جسم الجريمة كسبب للإعفاء من العقاب، حيث أن أسباب الإعفاء من العقاب كثيرة جدا في القانون الجنائي، ومنها مثلا الإعفاء في حالة التبليغ عن الجريمة ما دامت لم ترتكب بعد، فالسياسة الجنائية تقتضي تشجيع مثل هذا الفعل، وهو ما يطلق عليه عذر التبليغ⁴⁴، ومنها الحل المتمثل في إرجاع ورد جسم أو محل الجريمة restitution du corps du délit، وهو حل مناسب في الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد، فالحلول الجنائية التقليدية المتمثلة في الحبس والغرامة والمصادرة لا تحقق المطلوب، ومنها يأتي الصلح أو المصالحة أو التصالح ليصبح هو الحل الرئيسي، فالصلح هو بمثابة عقد مدني يهدف إلى التسوية الودية، سواء حدث ذلك أمام القاضي أو أمام جهة أخرى، وتتقضي به الدعوى العمومية أيضا، وهو الحل الذي أخذ به المشرع الكاميروني، ذلك أن الرأي العام يفضل إرجاع الأموال المنهوبة على إدانة الأشخاص دون التمكن من استرداد تلك الأموال، لكن الذي حدث في الكاميرون، وهو شبيه بما هو موجود

⁴³ المرسوم التنفيذي رقم 21-354 مؤرخ في 16 سبتمبر 2021، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 71، مؤرخة في 20 سبتمبر 2021، ص 11.

⁴⁴ انظر حول هذا الموضوع: عباسي محمد الحبيب، الإعفاء من العقوبة في الجريمة العابرة للحدود، موجود على الرابط:

<https://almerja.com/reading.php?idm=118458>.

في الجزائر، أن القانون لا يجيز الصلح إلا ما نص عليه القانون، ومن هنا تم إنشاء محكمة جنائية خاصة (le Tribunal Criminel Spécial (TCS)، وهي تجربة فريدة في هذا المجال⁴⁵.

إن العقبة الأساسية أمام هذا الحل كما حدث في الكاميرون فعلا هي مشكلة إثبات الجريمة في حد ذاتها، فإثبات الجرائم التي لها صلة بالأموال العامة، أو بعائدات الإجرام، ليس بالأمر السهل، كما أن المحاكمة الجنائية المنصفة يجب أن تبقى محترمة حتى في حالة إنشاء محاكم خاصة، لذلك فإذا تم إثبات براءة الشخص فلا يمكن بعد ذلك التفكير في استرجاع أي أموال⁴⁶.

خاتمة:

نخلص من هذه المداخلة إلى أن خيار التسوية الودية هو خيار ممكن، لكن يحفه ما يحف خيار استرداد الأموال من الخارج بصفة عامة، والذي يفترض تعاوننا دوليا، ومفاوضات، وآليات قانونية، وأكثر من ذلك فهو يحتاج إلى أن الحكومة يجب أن تدرج هذا الحل في إطار عدالة انتقالية كاملة، وليس خطوة مبتورة بهدف الوصول إلى أهداف سياسية، فإذا كانت الهيئات الدولية متمثلة في أجهزة الأمم المتحدة التي سبق لها وأن حاولت وضع تصور شامل للعدالة الانتقالية لم تدرج فيه موضوع استرداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد فإن هذا الأخير يعتبر من صميم ما يجب أن تشمله العدالة الانتقالية، ذلك أن هذا الموضوع يصب في حماية حقوق الإنسان، كما أنه يصب في خانة عدم تكرار ممارسات الماضي، فما يبين فعلا القطيعة مع ممارسات الماضي هو التعامل مع تركة هذا الماضي كاملة، وليس ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المعروفة فقط.

من أجل ذلك فإن التوصية التي نخرج بها من هذه المداخلة هي وجوب أن يصدر قانون شامل يتضمن خطوات للعدالة الانتقالية يتضمن التعامل مع تركة الفساد التي غطت الفترة السابقة، ومنها ما يتعلق بتأميم الممتلكات، وبالتصالح الجنائي لفائدة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج، ضمن ما تقرره السلطة التشريعية بالأساس، أي أن يصدر في شكل قانون صادر عن البرلمان بعد أن يحظى بالموافقة من الأغلبية.

⁴⁵ حول هذه التجربة بالتفصيل، انظر:

Marc Stéphane José Mgba Ndjie, « L'efficience discutée de la restitution du corps du délit devant les juridictions répressives camerounaises », Pyramides [En ligne], n^o 28, 2016, disponible sur: <http://journals.openedition.org/pyramides/1045>.

⁴⁶ انظر حول هذا:

Mgba Ndjie Marc Stéphane José, La lutte contre la corruption au Cameroun : un effort inachevé, Revue internationale de droit comparé, Vol. 70, N^o1, 2018. pp. 159-185; disponible à l'adresse : https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2018_num_70_1_20923.

قائمة المراجع:

1- نصوص قانونية:

- الأمر رقم 95-12 المؤرخ في 25 فبراير 1995.
- قانون رقم 99-05 المؤرخ في 13 يولية 1999.
- ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الأمر رقم 06-01 مؤرخ في 27 فبراير 2006، الجريدة الرسمية، العدد رقم 11.
- المرسوم الرئاسي رقم 06-94 المؤرخ في 28 فبراير 2006، الجريدة الرسمية، العدد رقم 11.
- المرسوم الرئاسي رقم 06-93 المؤرخ في 28 فبراير 2006، الجريدة الرسمية، العدد رقم 11.
- المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 19 أبريل 2004 بتحفظ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 26، مؤرخة في 25 أبريل 2005.
- المرسوم التنفيذي رقم 21-354 مؤرخ في 16 سبتمبر 2021، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 71، مؤرخة في 20 سبتمبر 2021، ص 11.

2- كتب:

- أكرم عبد الرزاق المشهداني، استرداد الأموال المنهوبة، الكيفية، الإجراءات، الصعوبات والوسائل المتاحة، إصدار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت، 2020.
- المصطفى بوجعوب وآخرون (مؤلف جماعي)، تجارب العدالة الانتقالية في أمريكا اللاتينية، الانتقال الديمقراطي أم تقليص جرائم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين-ألمانيا، ط 1، 2019.
- نويل كالهون، معضلات العدالة الانتقالية في التحول من دول شمولية إلى دول ديمقراطية، تجارب من دول أوروبا الشرقية، ترجمة: ضفاف شربا، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط 1، 2014.

3- رسائل:

- سعاد حوجة، العدالة الانتقالية -دراسة نظرية تطبيقية-، رسالة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري-قسنطينة، 2016-2017.

4- مقالات:

- أحمد محمد عمر المفتي، مفهوم العدالة الانتقالية لدى آليات الأمم المتحدة، مجلة العدل، السنة 11، العدد 27، 2009، ص 3-33.

- بنيوب أحمد شوفي، مجلة المستقبل العربي، المجلد 36، العدد 413، 2013، ص ص 129-152.

- بوسماحة نصر الدين، العدالة الانتقالية في الوطن العربي بين ضرورة العفو والحد من ظاهرة اللاعقاب، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد 27، العدد 2، 2015، ص ص 181-202.

- حمداوي كنزة، برامج جبر الضرر كإحدى آليات العدالة الانتقالية: في البحث عن الانتصاف للضحايا، مجلة دراسات وأبحاث، تصدر عن جامعة الجلفة، المجلد 11، العدد 2، 2019، ص ص 334-344.

- خالتوني خالد موسى، التصالح في جرائم العدوان على المال العام، دراسة تحليلية نقدية للقانون رقم 16 لسنة 2015، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، المجلد 31، العدد 3، 2016، ص ص 974-1105.

- زيادة رضوان، العدالة الانتقالية كمدخل لإعادة تأسيس شرعية الدولة العربية، مجلة الفكر العربي المعاصر، تصدر عن مركز الإنماء القومي، المجلد 28، العدد 140-141، 2007، ص ص 52-65.

- سعيد محمد، العدالة التقليدية والعدالة الانتقالية، ضمن أعمال الملتقى الدولي: مائوية المجلة الجزائرية الماضي والحاضر المستقبل، جامعة المنار، أبريل 2016، ص ص 653-675.

- الصقلي إباد يونس محمد، العدالة الانتقالية: دراسة قانونية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، تصدر عن جامعة كركوك، المجلد 15، العدد 18، 2016، ص ص 226-306.

- طيبي محمد بلهاشمي الأمين، لجان الحقيقة والمصالحة كآلية لتجسيد مفهوم العدالة الانتقالية، مجلة القانون، المجتمع والسلطة، العدد 2، 2013، ص ص 113-125.

- العام رشيدة، العدالة الانتقالية في إطار الأمم المتحدة، مجلة المفكر، تصدر عن جامعة محمد خيضر-بسكرة، العدد 14، 2017، ص ص 91-98.

- عباسي محمد الحبيب، الإغفاء من العقوبة في الجريمة العابرة للحدود، موجود على الرابط:

<https://almerja.com/reading.php?idm=118458>.

- عبد الحسين شعبان، العدالة الانتقالية: مقاربات عربية للتجربة الدولية، ضمن الحلقات النقاشية: الطائفية والتسامح والعدالة الانتقالية من الفتنة إلى دولة القانون، مركز دراسات الوحدة العربية، أكتوبر 2013، ص ص 163-198.

- عبد الكريم مولاي أحمد مولاي، الأسس الفلسفية لمفهوم العدالة الانتقالية مقارنة أولية، مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية، تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المجلد 3، العدد 11، 2015.

- العويمر الحسين، أسس جبر الأضرار في العدالة الانتقالية: قراءة في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2017، ص ص 42-53.
- قادة هوارى، العدالة الانتقالية... الوجه الآخر للعدالة، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد 16، 2017، ص ص 26-36.
- قنبر أشرف شعبان عطية سالم، التربية والعدالة الانتقالية ما يجب أن يكون، مجلة كلية التربية، تصدر عن جامعة طنطا، المجلد 65، العدد 1، 2017، ص ص 690-706.
- محمد بوسلطان، العدالة الانتقالية والقانون، مجلة القانون، المجتمع والسلطة، العدد 2، 2013، ص ص 9-20.
- محمد حسام الدين خليل فرج، العدالة الانتقالية ودورها في تحقيق الإصلاح السياسي: دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي، مجلة دراسات-علوم الشريعة والقانون، تصدر عن الجامعة الأردنية، المجلد 46، العدد 2، 2019، ص ص 221-238.
- موسى مصطفى، الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية لمرحلة العدالة الانتقالية، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، تصدر عن جامعة الإسكندرية، العدد 1، 2015، ص ص 389-433.
- نظير مروة، مفهوم العدالة الانتقالية، المجلة الاجتماعية القومية، تصدر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلد 49، العدد 3، 2012، ص ص 135-143.

6- باللغات الأجنبية:

- Marc Stéphane José Mgba Ndjie, « L'efficience discutée de la restitution du corps du délit devant les juridictions répressives camerounaises », Pyramides [En ligne], n0 28, 2016, disponible sur : <http://journals.openedition.org/pyramides/1045>.
- Mgba Ndjie Marc Stéphane José, La lutte contre la corruption au Cameroun : un effort inachevé, Revue internationale de droit comparé, Vol. 70, N°1, 2018. pp. 159-185; disponible à l'adresse: https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2018_num_70_1_20923.
- Philippe Flory, L'action de l'ONU dans le domaine de la justice transitionnelle. Droit. Université Grenoble Alpes, 2018, p 116, disponible à l'adresse: <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02127195>.
- ndrieu, Kora, "Dealing With a "New" Grievance: Should Anticorruption Be Part of the Transitional Justice Agenda?," Journal of Human Rights, 11, 4 (2012): 537-5577.

7- مواقع أنترنت:

<https://mksq.journals.ekb.eg/>

<https://manshurat.org/>

<http://search.mandumah.com/>